

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 6, September 2024, Halaman 72-77
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13729333>

Aksi Bakti Sosial: Donor Darah Se Kelurahan Tembilihan Barat bersama KUKERTA UNRI dan PMI

**Apriya Hernanda Putri¹, Hannah Febryna Sihotang¹, Juan Andrean Pernandez
Manurung¹, Melsior Rogate Simatupang¹, Nadiah Putri¹, Nisa Manalu¹, Steven
Yonakin Putra¹, Thifa Yasmelia Putri^{1*}, Tiara Beneva Putri¹, Vivi Yolanda¹**

¹Universitas Riau

*Email korespondensi: thifa.yasmelia0306@student.unri.ac.id

Abstrak

Minimnya sumbangan darah dapat berdampak serius, terutama bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah. Pasien dengan kondisi medis tertentu, seperti anemie berat, penyakit darah, atau yang menjalani operasi besar, sangat bergantung pada keseterediaan darah. Kekurangan darah dapat menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan prosedur medis yang penting. Untuk mengatasi masalah ini, program Gebyar Donor Darah dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Riau di Kelurahan Tembilihan Barat. Melalui metode sosialisasi dan demonstrasi, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan ketersediaan darah di fasilitas kesehatan. Melalui sosialisasi dan pelaksanaan donor darah, diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap donor darah serta mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan kemanusiaan ini. Hasil kegiatan menunjukkan partisipasi yang cukup aktif masyarakat dalam mengikuti kegiatan donor darah, serta meningkatkan kesadaran jiwa sosial dan pentingnya donor darah bagi kesehatan

Kata kunci: KUKERTA, Donor Darah, Kesadaran Masyarakat, Peduli Kesehatan, Pengembangan Masyarakat

Article Info

Received date: 21 Agustus 2024

Revised date: 01 September 2024

Accepted date: 07 September 2024

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mewajibkan mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan sosial yang memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat (Makiyah, 2016). Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Reguler Universitas Riau, sebagai bagian dari tugas pengabdian tersebut, memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KUKERTA di Kelurahan Tembilihan Barat, Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, adalah Aksi Donor Darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Indragiri Hilir.

Aksi Donor Darah ini merupakan bagian dari upaya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial yang dapat menyelamatkan nyawa orang lain (MILEANA LAUREN, 2021). Donor darah yang dilakukan secara rutin bukan hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga memiliki dampak positif bagi kesehatan pendonor. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung PMI dalam menjaga ketersediaan stok darah yang sering kali sangat dibutuhkan dalam situasi darurat, seperti kecelakaan, operasi, atau kondisi medis lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya mempertemukan mahasiswa dengan masyarakat, tetapi juga memperkuat sinergi antara berbagai pihak, termasuk aparat pemerintah kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta masyarakat setempat.

Kegiatan donor darah yang dilaksanakan pada Minggu, 28 Juli 2024, di Aula Kantor Lurah Tembilahan Barat, merupakan program kerja bersama yang direncanakan secara matang oleh Mahasiswa KUKERTA Reguler Universitas Riau. Koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak, mulai dari PMI, kelurahan, hingga pihak keamanan, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan acara. Persiapan yang dilakukan termasuk publikasi melalui media sosial, yang efektif dalam mengajak partisipasi masyarakat di era digital saat ini. Mahasiswa memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk menyebarkan informasi melalui brosur digital yang menjangkau banyak kalangan.

Tahapan kegiatan donor darah ini dimulai dengan registrasi dan pemeriksaan kesehatan pendonor, pembukaan acara oleh pejabat kelurahan dan perwakilan PMI, pelaksanaan donor darah, hingga pemberian bubur kacang hijau kepada pendonor. Bubur kacang hijau disediakan sebagai langkah untuk membantu memulihkan energi dan meningkatkan produksi sel darah merah bagi para pendonor. Di akhir acara, sesi foto bersama dengan seluruh pihak yang terlibat menjadi penutup simbolis yang memperlihatkan keberhasilan dan kebersamaan dalam melaksanakan program ini.

Selain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah, kegiatan ini juga memiliki dampak signifikan terhadap para mahasiswa yang terlibat. Mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman dalam mengorganisir kegiatan sosial, tetapi juga belajar secara langsung tentang pentingnya solidaritas dan empati terhadap sesama. Donor darah merupakan salah satu bentuk kontribusi sosial yang tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga mendukung kesehatan psikologis pendonor, karena kepuasan batin yang didapatkan dari membantu orang lain.

Melalui kegiatan ini, Mahasiswa KUKERTA Universitas Riau diharapkan mampu menginspirasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan sosial serupa, serta menanamkan nilai-nilai kepedulian yang berkelanjutan. Di sisi lain, Palang Merah Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir sangat terbantu dengan tersedianya stok darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan darurat di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara mahasiswa, PMI, dan masyarakat memiliki dampak yang signifikan dan layak untuk terus dikembangkan.

Dengan adanya program donor darah ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Tembilahan Barat dan sekitarnya semakin sadar akan pentingnya mendonorkan darah secara rutin. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk mempererat hubungan dengan masyarakat, sekaligus menjadi sarana belajar untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah dalam kehidupan nyata. Donor darah bukan sekadar aktivitas medis, tetapi juga sebuah gerakan sosial yang dapat memberikan manfaat besar bagi banyak pihak, baik yang menerima maupun yang memberikan.

METODE

Kegiatan ini dilakukan melalui metode sosialisasi dan demonstrasi, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah dan ketersediaan darah di fasilitas kesehatan (Adrian et al., 2022). Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan metode tersebut yakni:

1. Identifikasi Permasalahan dan Penyusunan Perencanaan

Mahasiswa KUKERTA mengidentifikasi masalah tentang bagaimana keperluan Kantong Darah untuk persediaan di Rumah Sakit yang ada serta dengan adanya sosialisasi mengenai kegiatan tersebut, masyarakat paham akan fungsi dan tujuan melakukan donor darah. dengan di identifikasinya permasalahan yang ada, maka tercipta strategi dalam penyusunan rencana tersebut agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan optimal.

2. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan meliputi penyampaian materi oleh pihak PMI diikuti dengan pelaksanaan kegiatan donor darah

3. Observasi, tahapan ini dilakukan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan ini, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini nantinya akan berfungsi sebagai penilaian untuk pengadaan kegiatan yang serupa dikemudian hari.

4. Evaluasi, dengan melihat bagaimana antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut dan bagaimana rangkaian kegiatan tersebut terlaksana sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung..

HASIL, PEMBAHASAN DAN DAMPAK

Hasil kegiatan bersama PMI Kabupaten Indragiri Hilir saling bersinergi dengan keberadaan Mahasiswa Kukerta Reguler Universitas Riau di Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan

Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir yakni membantu sekaligus menjalankan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini didasarkan kepada salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian Masyarakat. Aksi Donor Darah merupakan salah satu program kerja masyarakat yang dilaksanakan pada Minggu, 28 Juli 2024 di Aula Kantor Lurah Tembilahan Barat. Pelaksanaan Aksi Donor Darah ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian antar sesama dan menyadarkan kepada masyarakat terkait pentingnya donor darah yang dilakukan secara rutin. Tahapan kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Koordinasi dan Persiapan Kegiatan

Seminggu sebelum kegiatan donor darah ini dilakukan, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau melakukan Penyampaian Permohonan Kerjasama kepada Pihak PMI Inhil dan kemudian berkoordinasi dengan Pihak Kelurahan Tembilahan Barat, Pihak Babinsa Tembilahan Barat serta Pihak Bhabinkamtibmas Tembilahan Barat untuk kiranya dapat menyediakan tempat dan membantu menyukseskan program kegiatan donor darah ini. Sepekan sebelum perencanaan kegiatan dimulai publikasi informasi telah digencarkan selama sepekan oleh mahasiswa Kukerta Universitas Riau, dengan menggunakan sosial media seperti instagram dan whatsapp berupa brosur kegiatan. Sosial media ini memiliki pengaruh yang besar di era globalisasi sekarang ini.

(2) Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan yakni (a) Registrasi dan Pengecekan Kesehatan, (b) Pembukaan Acara, (c) Donor Darah, (d) Pemberian Bubur Kacang Hijau, dan (e) Sesi Foto Bersama. Pelaksanaan Donor darah dilaksanakan pada hari Minggu, 28 Juli 2024 di Aula Kantor Lurah Tembilahan Barat. Kegiatan donor darah dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

a) Registrasi dan Pengecekan Kesehatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan yang pertama adalah registrasi dan pengecekan kesehatan peserta kegiatan donor darah. Untuk registrasi ini terdapat jumlah peserta donor darah sebanyak kurang lebih 30 orang, melibatkan pendonor dari pihak Kelurahan, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau (UNRI), Mahasiswa Kukerta Universitas Islam Indragiri (UNISI) dan Mahasiswa Kukerta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) dan masyarakat Kelurahan Tembilahan Barat. Untuk Pengecekan kesehatan ini dilakukan oleh Pihak PMI dengan tujuan untuk mengetahui apakah kondisi kesehatan cukup fit untuk melakukan donor darah. Orang yang tekanan darahnya rendah tidak direkomendasikan melakukan donor darah.

Gambar 1. Foto Brosur Kegiatan Donor Darah Untuk Publikasi

b) Pembukaan Acara

Tahapan pelaksanaan kegiatan yang kedua adalah pembukaan acara donor darah. Pembukaan diawali dengan doa bersama yang dibacakan oleh perwakilan dari Mahasiswa Kukerta

Universitas Riau. Setelah doa bersama, pemberian kata sambutan oleh Ibu Lurah Kelurahan Tembilahan Barat, setelah itu Ketua PMI Indragiri Hilir, serta perwakilan Bhabinkamtibmas yang berhalangan untuk hadir. Pembukaan Acara juga dihadiri oleh staff dari kelurahan, beberapa Ketua RT/RW Tembilahan Barat, Mahasiswa UNRI, UIN, dan Unisi, serta warga sekitar Kelurahan Tembilahan Barat.

Gambar 2. Foto Pembukaan Acara Kegiatan Donor Darah

c) Donor Darah

Tahapan pelaksanaan kegiatan yang ketiga adalah pelaksanaan tindakan donor darah. Sebelum dilakukan donor darah, pendonor menjalani pemeriksaan kondisi tubuh terlebih dahulu yakni suhu badan, berat badan, riwayat penyakit, tekanan darah, cek gologan darah dan segala pemeriksaan sehingga memadai untuk dikategorikan mampu menjadi seorang pendonor.

d) Pemberian Bubur Kacang Hijau

Tahapan pelaksanaan kegiatan yang keempat adalah Pemberian Bubur Kacang Hijau. Setelah peserta melakukan donor darah, peserta akan diberikan bubur kacang hijau yang sudah disiapkan oleh Mahasiswa Kukerta Universitas Riau. Adapun tujuan diberikannya bubur kacang hijau setelah melakukan donor darah antara lain untuk meningkatkan produksi sel darah merah, meningkatkan tingkat energi, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh.

e) Sesi Foto Bersama

Setelah rangkaian kegiatan selesai, Mahasiswa Universitas Riau mengajak staff kelurahan, PMI, beberapa pendonor dari mahasiswa Kukerta UIN SUSKA dan UNISI, serta beberapa perwakilan RT/RW Kelurahan Tembilahan Barat untuk berfoto Bersama.

Gambar 4. Sesi Foto Bersama

Pembahasan, adapun implikasi yang didapatkan dari kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial adalah:

1) Bagi Pendoror Darah

Pendoror darah termasuk orang yang menjadi subjek penting dari kegiatan ini. Pendoror darah memiliki beberapa syarat untuk bisa mendonorkan darahnya. Perlu pemeriksaan yang ketat terkait riwayat penyakit pendonor agar darah yang didonorkan bebas dari segala penyakit sebab darah tersebut akan digunakan untuk mereka yang membutuhkan baik itu dibutuhkan karena kecelakaan, melahirkan atau kejadian darurat lainnya (Indonesia, n.d.).

Kegiatan donor darah yang dilakukan secara rutin juga berdampak baik bagi kesehatan pendonor, menyatakan bahwa manfaat mendonorkan darah secara rutin setiap tiga bulan sekali maka menyebabkan tubuh akan terpacu meregenerasi sel-sel darah merah baru, sedangkan fungsi sel-sel darah merah adalah untuk oksigenisasi dan mengangkut sari-sari makanan. Dengan demikian fungsi darah menjadi lebih baik sehingga pendonor menjadi sehat.

Manfaat lainnya dari mendonorkan darah adalah mendapatkan kesehatan psikologis karena menyumbangkan hal yang tidak ternilai harganya kepada yang membutuhkan akan membuat kita merasakan kepuasan psikologis. Para pendonor yang mengetahui manfaat dari donor darah ini akan menyadari pentingnya donor darah secara rutin, dan bisa menyadarkan masyarakat yang lain sehingga tercipta circle dan mindset masyarakat luas untuk rutin melaksanakan donor darah ini.

2) Bagi PMI

PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu organisasi yang bergerak sebagai pusat penyimpanan stok darah, dalam beberapa kesempatan tidak jarang kehabisan stok darah, sehingga menyulitkan bagi para pasien yang membutuhkan transfusi darah. Dengan terlaksananya kegiatan ini, jelas sangat berdampak dan membantu PMI dalam menjalankan tugasnya sebagai pusat penyimpanan darah. Dengan harapan, orang yang membutuhkan darah tidak mengalami kesulitan dalam mencarinya.

3) Bagi Mahasiswa Kukerta Universitas Riau

Selaku Mahasiswa Kukerta Universitas Riau dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki kewajiban dalam mengabdikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan mempererat tali silaturahmi antar masyarakat di Kelurahan Tembilahan Barat ini. Agenda donor darah ini menjadi salah satu program kerja yang terlaksana dengan harapan darah yang terkumpul bisa dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan. Kami pun menyadari bahwa pentingnya donor darah dan membantu sesama ini tidak ternilai dengan harta maupun materi.

KESIMPULAN

Kegiatan Aksi Donor Darah yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KUKERTA Universitas Riau di Kelurahan Tembilahan Barat telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial dan kesehatan. Melalui koordinasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Indragiri Hilir, kegiatan ini berkontribusi signifikan dalam menambah stok darah yang sering kali langka, terutama dalam situasi darurat. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa donor darah, yang sering kali diabaikan, merupakan kegiatan sosial yang memiliki dampak positif bagi kesehatan pendonor, serta sangat bermanfaat bagi PMI untuk memenuhi kebutuhan darah di wilayah tersebut. Keberhasilan program ini juga membuktikan bahwa kolaborasi antara mahasiswa, PMI, dan masyarakat sangat efektif dalam menciptakan sinergi untuk tujuan kemanusiaan. Selain itu, kegiatan donor darah ini memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian masyarakat, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di antara masyarakat. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, kegiatan donor darah di Kelurahan Tembilahan Barat berpotensi untuk dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat serta mendukung ketersediaan darah di PMI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami, mahasiswa KUKERTA UNRI, dengan penuh rasa syukur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terlaksananya kegiatan Donor Darah yang telah berjalan dengan baik di Kelurahan Tembilahan Barat. Kegiatan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari berbagai pihak. Pertama, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada PMI Indragiri Hilir yang telah bersedia bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan donor darah ini. Dukungan berupa tenaga medis dan keahlian dalam proses donor darah sangat berperan penting dalam kesuksesan acara ini.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ibu Lurah Tembilahan Barat, Ibu Mela Lividia Belino, SE, atas bantuan, dukungan, serta peran aktif dalam mengoordinir setiap kegiatan yang dilakukan, termasuk memberikan izin dan fasilitas untuk kelancaran acara. Kehadiran dan bimbingan Ibu sangat berarti dalam memastikan kegiatan ini berjalan sesuai rencana.

Kami juga menyampaikan penghargaan kepada Bapak RT dan RW yang telah hadir dan ikut serta dalam menyukseskan acara ini, khususnya dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Peran serta Bapak/Ibu sangat mendukung tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah ini.

Terakhir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kelurahan Tembilahan Barat yang dengan antusias telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kepedulian dan dukungan masyarakat sangat berarti dalam memenuhi kebutuhan kantong darah yang diperlukan.

Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan menjadi langkah awal untuk kegiatan sosial yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, A., Marpaung, O., Samosir, M., Wujarso, R., & Saprudin, S. (2022). Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm) Donor Darah Di Lingkungan STIE Jayakarta. *TRIDHARMADIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jayakarta*, 2(1), 14. <https://doi.org/10.52362/tridharmadimas.v2i1.809>
- Indonesia, P. M. (n.d.). *Ayodonor - Palang Merah Indonesia*. Retrieved September 6, 2024, from <https://ayodonor.pmi.or.id/>
- Makiyah, A. (2016). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pengetahuan Donor Darah Bagi Kesehatan. *Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pengetahuan Donor Darah Bagi Kesehatan*, 1, 6.
- Mileana Lauren. (2021). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Donor Darah Rutin Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PM) Cabang Kota Jakarta Timur)* (Vol. 4, Issue 1).